

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРДА ОНА ТИЛИНИ ЎРГАТИШНИНГ МАЗМУНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Турсунова Озода

Бухоро давлат тиббиёт институти

Ўзбек тили ва адабиёти, рус тили, педагогика,
психология кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020085>

Аннотация: Мазкур мақолада она тили ўқитиш методикаси курсининг мақсад ва вазифалари, савод ўргатиш, синфда ва синфдан ташқари ўқиш, грамматика, фонетика, имло, сўз ясаши ва ўқувчилар нутқини ўстириш методикалари баён қилинган. Шу билан бирга илмий-назарий маълумотларни амалиётга татбиқ этиш усуллари очиб берилган.

Калит сўзи: жамият, босқич, луғат, эстетик ва меҳнат, фонетик ва график, орфографик ва пунктуатсион.

Мактабларда она тили ўргатишнинг мазмуни жамият ривожланишининг ҳозирги босқичида давлатимизнинг мактаб олдида қўйган вазифасига мосланган. Бу вазифалар кўп қиррали бўлиб, уларни бажариш ўқувчилар онгини ўстиришга, уларга ғоявий-сиёсий, ахлоқий, эстетик ва меҳнат тарбиясини беришга йўналтирилган. Она тилини ўргатиш натижасида ўқувчиларда ўз фикрини грамматик тўғри, услубий аниқ, мазмунли, оҳангга риоя қилиб ифодалай олиш ва уни имловий тўғри ёза олиш кўникмалари шакллантирилади. Бу вазифа ўқув предмети сифатида ўзбек тилининг ўзига хос хусусияти бўлиб, ўқувчини шахс сифатида шакллантиришга йўналтирилган умумтаълим вазифалари билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Она тили курсида бериладиган билимлар мазмунини ўзбек тилининг товуш тузилиши ва ёзма нутқда товушларни ифодалаш усуллари ҳақидаги (фонетик ва график); сўзларнинг ўзгариши ва гапда сўзларнинг боғланиши ҳақидаги (грамматик, яъни морфологик ва синтактик); сўзнинг морфемик таркиби ва сўз ясашиш усуллари ҳақидаги (сўз ясашишига доир); сўзларнинг лексик-семантик гуруҳи ҳақидаги (лексикологик); ўзбек тилининг тўғри ёзув тамойиллари ва тиниш белгиларининг ишлатилиши ҳақидаги (орфографик ва пунктуатсион) билимлар ташкил этади. Бу билимлар, биринчидан, грамматик, фонетик, сўз ясашишига оид тушунчаларда, иккинчидан, график, орфографик, пунктуатсион қоидаларда намоён бўлади. Бундан ташқари, ўзбек тили курси фонетик, график, морфологик, синтактик ва бошқа кўникма ва малакаларни ҳам ўз ичига олади.

Тилни ўрганиш жараёнида ўқувчиларда бошқа кўпгина ўқув предметлари учун умумий бўлган кўникмалар (предметлараро кўникмалар)ни ҳосил қилиш устида ҳам иш олиб борилади. Педагогикада бундай предметлараро кўникмаларга анализ, синтез, абстрактлаштириш (тил ҳодисаларини фикран тасаввур этиш), умумлаштириш, гуруҳлаш, таққослаш кабилар киради. Ушбу

кўникмаларни ўқувчиларда шакллантириш устида мақсадга мувофиқ ишлаш уларнинг ўқув фаолиятини фаоллаштиришга, билимларини муваффақиятли эгаллашларига имконият яратади. Она тили курсидан ҳосил қилинадиган махсус кўникмалар билан предметлараро кўникмалар, бир-биридан ажратилмаган ҳолда ўқув-тарбиявий жараёнда шакллантирилади.

Бериладиган билим ва ўқувчиларда ҳосил қилинадиган махсус кўникмалар мактаб дастурлари ва давлат таълим стандартида қайд этилган.

Бошланғич синфларда ўрганиш учун тилни онгли эгаллашга ва ўқувчиларда график ва имловий малакаларни шакллантиришга замин бўладиган билимлар танланган. Фонетика ва графика соҳасида ўқувчилар сўзнинг товуш таркибини, унли ва ундош товушларнинг ўзига хос хусусиятларини, сўзда товушнинг маънони фарқлашдаги аҳамиятини тўғри тушунишга имкон берадиган билимларни ўзлаштирадilar, шунингдек, уларга сўзнинг товуш ва график шакли ўртасидаги нисбат (боғланиш)ни онгли аниқлаш, сўзни тўғри ёзиш имконияти яратилади. Морфология соҳасидан ҳам сўзни онгли ўзлаштириш, уни тўғри ишлатиш учун катта амалий аҳамиятга эга бўлган билимлар танланган. Бошланғич синф ўқувчилари И синфдан бошлаб сўз туркумлари (от, сифат, сон, олмош, феъл)ни ҳар хил савияда ўрганадилар.

Дастурда “Лексика” бўлими алоҳида берилмаган, аммо ўқувчилар сўзларнинг лексик-семантик гуруҳлари (синонимлар, антонимлар) ҳақида, уларнинг лексик маънолари ҳақида сўз туркумлари ва сўз таркибини ўрганиш жараёнида маълумот оладилар.

Она тили дарсларида тил ҳодисалари маъноси (семантикаси), қурилиши, вазифаси жиҳатидан ўрганилади.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган кундан бошлаб жамиятни ислоҳ қилиш сиёсатини кун тартибига қўйди. Барча соҳалардаги каби таълим соҳасини ислоҳ қилиш сиёсати ҳам изчиллик билан амалга оширила бошланди.

Давлат таълим стандартининг “Кириш” қисмида “Бошланғич таълим жараёни боланинг мантиқий тафаккур қила олиш салоҳияти, ақлий ривожланиши, дунёқараши, коммуникатив саводхонлиги ва ўз-ўзини англаш салоҳиятини шакллантиришга, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлиқ гўзалликларини ҳис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олиш, миллий урф-одатларни ўзида сингдириш ва ардоқлаш, уларга риоя қилишга ўргатади”, – деб алоҳида таъкидланган.

Давлат таълим стандартида таъкидланганидек, “Бошланғич таълим босқичида давлат ва жамият томонидан қўйиладиган талаб”да таълим соҳалари бўйича ўзаро мувофиқлик, мутаносиблик, уйғунлик тўла таъминланган бўлмоғи керак. Шу жиҳатдан бошланғич таълим стандартини белгилаш таълим жараёнининг таркибини ва худди шу таркиб компонентларининг мазмунини модернизатсиялаш, бошланғич таълим жараёнида янги, замонавий педагогик технологияни қўллаш имконини беради.

References:

1. Турсунова Озода. (2023). АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, КАК РОДНОГО. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(12), 101–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817447>
2. Tursunova, O. (2023). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE LESSONS OF RUSSIAN AS A NATIVE LANGUAGE, INCLUDING THE STUDY OF LEXICAL COMPOSITION BASED ON LEXICOGRAPHIC METHODS, IN PARTICULAR, THE SPECIFICS OF PARONYMS. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>

3. Tursunova, O. (2023). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE LESSONS OF RUSSIAN AS A NATIVE LANGUAGE, INCLUDING THE STUDY OF LEXICAL COMPOSITION BASED ON LEXICOGRAPHIC METHODS, IN PARTICULAR, THE SPECIFICS OF PARONYMS. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>
4. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes
5. T Ozoda.ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418
6. 5.Tursunova Ozoda . On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH//14-19
7. Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students O.F. Tursunova 2022/10/22 //Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2/216-223
8. High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-99
9. Tursunova, O. (2023). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE LESSONS OF RUSSIAN AS A NATIVE LANGUAGE, INCLUDING THE STUDY OF LEXICAL COMPOSITION BASED ON LEXICOGRAPHIC METHODS, IN PARTICULAR, THE SPECIFICS OF PARONYMS. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>.
10. 9.Бекчанова, С. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>
11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.
12. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 774–780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.
13. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>.
14. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.
15. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
16. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION ” Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020

17. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020

18. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

19. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

